

**O'ZBEK TILINING INSON XARAKTERINI IFODA ETUVCHI
FRAZEOLOGIZMLARIDA MILLIY MENTALITETNING AKS ETISHI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596634>

Omonturdieva Zeboxon Bunyod qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti magistranti.

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: *maqolada inson xarakterini ifoda etuvchi o'zbek tilidagi frazeologizmlar, ularda shaxsning ichki dunyosi, ruhiy holati, kayfiyati va turg'un, barqaror xislatlarining nutq bilan bevosita aloqadorligi, inson xarakterini aks ettirish uchun qo'llaniluvchi turg'un iboralarda milliy-madaniy belglarning namoyon bo'lishi bilan bog'liq masalalar ko'rib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *frazeologizm, turg'un ibora, idiom, inson xakteri, mentalitet, milliy madaniyat*

Dunyo tilshunosligida frazeologik birliklarni noyob namunalar sifatida o'rganish, qiyosiy-chog'ishtirma, tasnifiy, tavsifiy tadqiqotlar olib borish, shu bilan birgalikda, o'zbek va boshqa tillaridagi frazeologizmlarning xususiyatlarini aniqlash bo'yicha ilmiy izlanishlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davr ijtimoiy ehtiyojlaridan kelib chiqadigan maqsad va vazifalar echimiga yo'naltirilgan samarador tadqiqot usullari asosida olib borilayotgan ilmiy - amaliy izlanishlar, o'zbek tilshunosligining dolzarb muammolaridan biridir. Binobarin, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida ijtimoiy sohani, jumladan, "milliy o'zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o'rganish, bu borada ilmiy tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash" [1] zarurligi alohida ta'kidlangan.

Jahon tilshunosligida frazeologik birliklarning paydo bo'lishi, taraqqiyoti va semantik, grammatik va funktsional jihatdan yangilanishiga doir ko'plab tadqiqotlar olib borilgan va bu jarayon davom etmoqda. Ushbu sohaga salmoqli hissa qo'shgan rus olimlari V.V.Vinogradov, A.V.Kunin, N.N.Amosova, I.I. Chernisheva, A.M. Babkin, I.V.Arnold, V.L.Arhangelskiy, B.A. Larin, N.M.Shanskiyning ishlari diqqatga sazovordir. G'arb tilshunosligida frazeologiya tahliliga bag'ishlab yaratilgan Sh. Balli asarlari katta ahamiyat kasb etdi [2]. Keyinchalik frazeologik birliklarning semantikasiga bag'ishlangan A. Kouvi, J.Fyors, J.Sinkler kabi olimlarning tadqiqotlarida bu fikrlar rivojlantirildi va asoslab berildi O'zbek tilshunosligida frazeologik birliklarni ilmiy-amaliy tadqiq etish bo'yicha qator dissertatsiyalari himoya qilindi, ko'plab ilmiy maqolalar e'lon qilindi, monografiyalar va o'quv qo'llanmalari nashr etildi, frazeologik

lug'atlar yuzaga keldi. O'zbek frazeologiyasi asoslari E.D.Polivanov, Sh.Rahmatullaev, Ya.D.Pinxasov, M.Umarxodjaev, Abdimurod Mamatov, Abdug'afur Mamatov, B.Yo'ldoshev, A.Isaev, M.Sodiqova, Q.Hakimov, Sh.Usmonova, K.Bozorboev, B.Jo'raeva, Sh.Abdullaev, Sh.Almamatova, M.Vafoeva va boshqa qator tilshunoslarning tadqiqotlarida chuqur o'rganildi.

Tilshunos Sh.T.Maxmaraimovanning ta'kidlashicha, har qanday madaniyat tilda namoyon bo'ladi, tilda o'zining moddiy qobig'ini topish bilan birga, atrof-muhit ta'sirida taraqqiy qilib o'zgarib boradi. Turli millatlar madaniyati bir-biridan voqelikni moddiy va ma'naviy o'zlashtirishdagi farqi jihatidan ajralib turadi [3]. Olamning lisoniy manzarasida yoki insonning til shuurida so'zlar bilan bir qatorda tarkibi jihatidan barqaror bo'lgan va nutqda tayyor holda aks ettiriladigan frazeologik birliklar yoki frazeologizmlar mavjud. U yoki bu tilning frazeologik birliklari insoniy munosabatlarning ko'z ilg'amas rang-barangligini aks ettiradi. Turli tillar frazeologiyasida umumiy jihatlar ko'p, chunki frazeologiya umuminsoniy tushunchalarni va olamga bo'lgan munosabatni aks ettiradi. Ammo har bir tilning ko'plab frazeologizmlari o'zining milliy xususiyati bilan ajralib turadi. Bu farq frazeologizm ma'nosining nozikliklarida, uning milliy obrazligida, leksik tarkibida ko'rinadi.

Jahon ilm-fanida inson xarakteri mavzusi bilan qiziqish qadimgi antik davrlardan boshlangan. Jahon tilshunosligida inson xarakterini ifodalovchi birliklarni olamning lisoniy manzarasi, milliy xarakter, milliy madaniyat va milliy kolorit, axloqiy me'yor va mentalitet, ijtimoiy-madaniy munosabatlar asosidagi talqiniga

bo'lgan e'tibor doimo ortib boradi. O'zbek tili turg'un iboralarga juda boy. Qadimdan iboralar, turli qochirim xarakteridagi so'z birikmalari, maqol va aforizmlar og'zaki nutq va yozma adabiyotdan munosib o'rin egallab keldi. Frazeologik iboralarning stilistik imkoniyatlari katta bo'lib, boshqa leksik vositalarga nisbatan o'ta jozibali va ta'sirchandir. O'zbek tilshunosligida inson xarakteri xususiyatlarini aks ettiruvchi sifatlar, so'z birikmalari, frazeologik birliklar paremlar atroflicha yoritilgan va tavsiflangan[4]-[5]. Sh.M.Iskandarovanning "shaxs mikromaydoni" xususidagi qarashlari o'zbek tilida xarakter xususidagi antropotsentrik tadqiqotlarga poydevor vazifasini o'tadi [6]. D.A.Tosheva dissertatsiyasida "hayvon" ma'nosini aks ettiruvchi so'zlarning inson xarakter-xususiyatlariga ishora qilishi xususida qarashlar mavjud [7]. M.Vafoeva, F.M.Ibragimova izlanishlari lingvokulturologik aspektida bo'lib, o'zbek tilidagi taom nomlari, oziq-ovqat nomlarining milliy xarakterni aks ettirishda qo'llanish o'rinlari xususida asosli xulosalar bayon qilingan [8]-[9].

Dunyo tilshunosligida insonning ichki dunyosi, ruhiy holati, kayfiyati va turg'un, barqaror xislatlarining nutq bilan bevosita aloqadorligi, inson xarakterini aks ettirish uchun qo'llanuvchi birliklarda milliy-madaniy belgining namoyon bo'lishi, xarakter va temperament tushunchalarining lingvistik ta'rifini yaratish zarurati xususidagi

qarashlar ilmiy tadqiqotlar asosida o'z tasdig'ini topib kelmoqda. Bu borada milliy frazeologik fond muhim manba vazifasini bajarib uning antropotsentrizm yo'nalishlari asosidagi ta'rifi va talqinini yaratishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Zamonaviy psixologiyada xarakter tushunchasining ko'p ta'riflari mavjud. Xara'kter (grekcha χαρακτήρ "alomat, tafovut, belgi" - shaxs hatti-xarakati va munosabatlarini ifoda etuvchi ruhiy xususiyatlarining turg'un, nisbatan doimiy tizimidir. Xarakter u yoki bu fe'l-atvor, hayot tarzini belgilab beruvchi muhim insoniy xususiyatlar majmuasini tashkil etadi. Olib borilgan tadqiqotlar jarayonida inson xarakteridagi salbiy jihatlarini ifoda etuvchi ideomalar nisbati ijobiy jihatlarni aks ettiruvchilariga qaraganda doimo yuqori ekanligi kuzatiladi. Bu holatni insonlarning salbiy hodisalarga o'tkir emotsional va nutqiy-kognitiv reaksiyasi bilan izohlash mumkin. Masalan, o'zbek tilida takabburlik - burni baland; landovurlik - ammamning buzog'i; ayyorlik - ilonning moyini yalagan; qo'rqqoqlik - chumchuq chirr etsa, yuragi shirr etadi; g'iybatchilik - og'zi bilan yuradi; maqtanchoqlik - uyda chaksa uni yo'q, tom boshida qo'sh tandir; ochko'zlik - otni ko'rsa, oqsaydi, suvni ko'rsa suvsaydi kabi inson xarakterining salbiy tomonlarini, shuningdek, mardlik-belida belbog'i bor; beozorlik - pashshaga ozor bermaydi; xushchaqchaqlik - shaqir-shuqur yong'oq kabi ijobiy xislatlarni ifoda etuvchi frazeologizmlarning boy zahirasi mavjud. Ularni o'rganish jarayonida xalqning u yoki bu axloqiy xususiyatlarga bo'lgan munosabatining tilda qanday aks etishini kuzatish, qaysi xarakter xususiyatlarining insonlar uchun muhimligi, qay darajada qimmatligini baholash imkoniyalari mavjud. Masalan: atala maxsum - bo'shashgan, lanj odam haqida; baland oxurdan em eydi-amaldor va boylar bilan yaqin aloqada bulib kekkaygan insonlarga nisbatan ishlatiladi; bir qop yong'oq - ko'nglida kiri yo'k, xushchaqchaq odam haqida; itning keyingi oyog'i-mavqei past odamga nisbatan ishlatiladi; katta og'iz-sohta kibr-havoli, maqtanishni yaxshi ko'radigan inson; qovog'idan qor yog'adi - badqovoq, badjahl inson; qo'y og'zidan cho'p olmagan-kamtar, yuvvosh, beozor insonlarga nisbatan ishlatiladi; muloyim supurgi-muomalasi muloyim, ammo quv, qattiq xarakterli inson; na don, na somon-hech narsaga yaramaydigan odam haqida; tili bilan yuradi - g'iybatchi, birov haqida (salbiy) gapiradigan inson haqida; oyog'i yerdan uzilgan-kibrlangan, kekkaygan kishi to'g'risida; puchuq obdasta-o'ziga aloqasi yo'q yoki aqli etmaydigan gap - so'zga, ishga aralashadigan kishiga qarata, uni kamsitib, tanbeh yuzasidan aytiladi; sirkasi suv ko'tarmaydi-gap ko'tara olmaydigan, ta'bi nozik odam; tegirmonga kirsas butun chiqadi, yulduzni benarvon urmoq - uddaburon, abjir insonlarga nisbatan ishlatiladi; yumshoq supurgi - muomalasi muloyim, ammo quv, qattiq xarakterli insonlarga nisbatan ishlatiladi; qo'li ochiq-sahiy kishi; qo'zini shira bosgan - muvaffaqiyatlardan esankiragan kishi; dunyoni suv bossa, to'pig'iga chiqmaydi, boqi beg'am - beparvo, beg'am kishi; qo'li egri-birovning mulkiga ko'z olaytiruvchi, o'g'ri; uyda chaksa uni yo'q, tom boshida qo'sh tandir - o'ziga yuqori baho beruvchi, maqtanchoq kishi;

suvdan quruq chiqadi - har qanday qiyin vaziyatdan zararsiz chiqa oladigan kishi; paytavaquloq, haftafahm - farosatsiz, zehni past kishilarga nisbatan ishlatiladi.

Tadqiqotimiz doirasida o'rganilgan manbalar tahlili inson xarakteriga hos xususiyatlarni ifoda etuvchi turg'un iboralar boshqalariga nisbatan kamchilikni tashkil etishi aniqlandi, masalan, G. Begmatovning "O'zbek milliy korpusida idiomalar bazasi" nomli tadqiqoti doirasida yaratilgan o'zbek tili ideomalarining elektron bazasida joylashtirilgan jami (92 ta) turg'un ibora ichidan 26 foizi (24 ta) inson xakteri xususiyatlarini ifoda etib, shulardan ijobiy insoniy jihatlarni aks ettiruvchi ideomalar 2 foizni (2 ta) tashkil etadi[10]. M. Sadikovning "Qisqacha ruscha-o'zbekcha barqaror iboralar lug'ati"da berilgan 1000 ta rus tilidagi turg'un ibora ichidan shaxs xususiyatlarini aks ettiruvchi ideomalar 5 foiz (44 ta) ni tashkil etadi. Bular ichidan 0,9 foizi (9 ta) ijobiy xarakter xislatlarni ifoda etuvchi ideomalardir[11]. Sh. Raxmatullaevning "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati" ga kiritilgan 1000 dan ortiq frazeologik birliklar ichida bu ko'rsatkichlar mos ravishda 5 foiz (50 ga yaqin) va 0,5 foiz(5 ta)ni tashkil etadi[12].

Inson xakteri, nutqi, faoliyat mutanosibligini asoslash zarurati xakter xususiyatlarini ifodalovchi birliklarni belgilab olish, ularning semantik tahlilini amalga oshirish, "xakter" tushunchasini ifodalashning leksik-semantik shakllarini belgilash, falsafa, psixologiya fanlari integratsiyasi nuqtai nazaridan tavsiflash, milliy xakter xususiyatlari va individual xakter belgilarini tadqiq etishning dolzarbligini asoslaydi. O'zbek tilidagi xakter xususiyatlarini ifodalovchi birliklar tadqiqi mamalakatimizda olib borilayotgan til siyosatining "o'zbek tili o'quv leksikografiya tarmog'ini rivojlantirish, zamonaviy yangi avlod uchun o'quv lug'atlarini tuzish hamda ularning elektron shakllarini sohalar bo'yicha milliy terminologik tizimni takomillashtirishdek"[13] ustuvor vazifalarini amalga oshirishning tub negizida turadi. Bu o'z o'rnida shaxs xakterini ifoda etuvchi frazeologik birliklarga alohida guruh sifatida yondashish, ularning lug'atlarini tuzishga qaratilgan tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish va o'zbek tilidagi frazeologizmlarning terminologik tizimini rivojlantirishni nazarda tutadi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoevning 2018 yil 28 dekabrda "Taraqqiyot yo'limizning shiddati yanada oshaveradi" mavzusidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so'zi, 2018 yil, 29 dekabr.
2. Sh. Balli. Frantsuzskaya stilistika. – M.: Editorial URSS, 2001. – 416 s.
3. Sh.T. Maxmaraimova Lingvokulturologiya. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Cho'lpon NMIU, 2017.

4. Sh. Rahmatullaev O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari (Frazeologik polisemiya, sinonimiya, antonimiya va omonimlik): Filol. fan. dokt. ... diss.–Toshkent, 1966. – B.326;
5. A. Mamatov O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari: Filol. fan. dokt. ... diss. – Toshkent, 1999. – B.330.
6. Sh. Iskandarova Leksikani mazmuniy maydon asosida o'rganish muammolari. – Toshkent: Fan, 1998. – 50b.
7. D.A.Tosheva. Zoonim komponentli maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari: filol. fan. fals. dokt. ... diss. avtoref. –Toshkent, 2017. – 69 b.
8. M. Vafoeva O'zbek tilida frazeologik sinonimlar va ularning struktural-semantik tahlili: Filol. fan. nomz. ... disser. avtoref. –Toshkent, 2009. – 53 b.
9. F.M. Ibragimova Badiiy matnda ellipsis va antiellipsis: Filol. fan. nomz. ... disser. avtoref. –Toshkent, 2011.–53 b.
10. [www. idioms.uz](http://www.idioms.uz)
11. M. Sadikova Qisqacha ruscha-o'zbekcha barqaror iboralar lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1994. – 95 b.
12. Sh. Raxmatullaev. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. –Toshkent: O'qituvchi, 1978. – 406 b.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 20 noyabrdagi PF-6084-sonli
“Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni // lex.uz.